

УЧЕТ КАССОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА

Саматова Диёра Шухрат кизи

Студент, Ташкентский Государственный экономический университет

Email: samdi01832@gmail.com

Абдужалилова Дилноз Абдусатторовна

Научный руководитель доцент, кафедра бюджетного
учета и казначейство, Ташкентский

Государственный экономический университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15022994>

Аннотация: В статье рассматриваются особенности учёта кассового исполнения расходов государственного бюджета, включая порядок регистрации и контроля фактического расходования средств. Анализируются принципы отражения кассовых операций, их соответствие бюджетной классификации и установленным лимитам. Также раскрываются основные этапы учёта и его значение для исполнения государственных обязательств.

Annotation: The article examines the features of cash execution accounting for state budget expenditures, including the procedure for recording and controlling actual spending. It analyzes the principles of recording cash transactions, their compliance with budget classification and established limits. The main stages of accounting and its significance for the fulfillment of state obligations are also discussed.

Annotatsiya: Maqolada davlat byudjeti xarajatlarning kassa ijrosini hisobga olish xususiyatlarini, jumladan, haqiqiy xarajatlarni qayd etish va nazorat qilish tartibi ko'rib chiqiladi. Kassa operatsiyalarini aks ettirish tamoyillari, ularning byudjet tasnifi va belgilangan limitlarga muvofiqligi tahlil qilinadi.

Shuningdek, hisobga olishning asosiy bosqichlari va uning davlat majburiyatlarini bajarishdagi ahamiyati yoritiladi.

Ключевые слова: бюджетное исполнение, государственный бюджет, казначейские платежи, кассовое исполнение, контроль за расходами, расходы бюджета, учёт расходов.

Keywords: budget execution, state budget, treasury service, cash execution, expenditure control, budget expenditures, expense accounting.

Kalit so'zlar: byudjet ijrosi, davlat byudjeti, g'aznachilik to'lovlari, kassa ijrosi, xarajatlarni nazorat qilish, byudjet xarajatlari, xarajatlarni hisobga olish.

Учёт кассового исполнения расходов Государственного бюджета представляет собой важный процесс, обеспечивающий контроль, регистрацию и анализ всех операций, связанных с фактическим расходованием бюджетных средств. Этот процесс необходим для поддержания финансовой дисциплины, своевременного исполнения государственных обязательств и эффективного использования бюджетных ресурсов.

Кассовое исполнение включает в себя совокупность операций, касающихся поступления денежных средств в бюджет, их расходования и учёта оставшихся сумм. Данный процесс является ключевым элементом управления государственными финансами, так как позволяет отслеживать реальное движение денежных потоков, сравнивать фактические расходы с плановыми показателями и принимать меры для их

корректировки. Важно различать кассовое и начисленное исполнение бюджета. В первом случае речь идёт о фактически произведённых платежах, тогда как начисленное исполнение означает обязательства государства, которые уже запланированы, но ещё не оплачены.

Организация кассового исполнения Государственного бюджета Республики Узбекистан возложена на Министерство финансов в сотрудничестве с Центральным банком. Казначейство Министерства финансов и его территориальные подразделения отвечают за исполнение бюджета на всех уровнях, а банки, работающие по поручению Центрального банка, непосредственно осуществляют операции, связанные с кассовым исполнением. Таким образом, финансовая система государства работает в тесном взаимодействии, что обеспечивает надёжность и прозрачность бюджетных процессов.

Казначейские подразделения играют ключевую роль в выполнении платежей по заявкам бюджетных организаций и получателей бюджетных средств. Они осуществляют платежи только при наличии соответствующих ассигнований, а также юридических и финансовых обязательств. При этом бюджетные организации обязаны своевременно предоставлять платёжные документы – не позднее чем за один рабочий день до проведения платежа. Кроме того, финансовые расчёты между бюджетными организациями, уровнями бюджетной системы и государственными фондами осуществляются через казначейские мемориальные ордера, что обеспечивает автоматизированный и систематизированный учёт всех финансовых операций.

Бухгалтерский учёт кассовых расходов ведётся по различным направлениям, для чего используются специальные учётные регистры. К ним относятся: книга «Журнал-главная», книга учёта кассовых расходов по бюджетным средствам, книга учёта поступления и расходования средств внебюджетного Пенсионного фонда, а также книга учёта поступления и расходования внебюджетных и прочих средств. Каждый из этих регистров ведётся отдельно по каждому распорядителю бюджетных средств, что позволяет учитывать финансовые операции в деталях и исключает нецелевое расходование бюджета.

Особое внимание уделяется ведению книги учёта кассовых расходов получателей бюджетных средств, в которой фиксируются данные о годовых плановых бюджетных ассигнованиях и их распределении по видам расходов. В первой строке книги указывается сумма годовых плановых ассигнований, а во второй строке – сумма ассигнований текущего месяца. В случае изменений в плановых показателях ассигнования корректируются посредством внесения соответствующих записей с указанием реквизитов перечня изменений к сметам по видам расходов.

Кроме того, при учёте кассовых расходов фиксируются реквизиты платёжных поручений, чеков и других документов, на основании которых были произведены платежи. Эти данные структурируются в разрезе соответствующих видов расходов, что позволяет детально анализировать и контролировать финансовые потоки. По завершении каждого отчётного периода производится разноска банковских документов, подводятся итоги кассовых расходов и рассчитывается остаток плановых бюджетных ассигнований на начало следующего периода.

Помимо бюджетных средств, ведётся учёт кассовых расходов бюджетов фондов и операций на депозитных казначейских счетах таможенных органов. Этот процесс

включает учёт поступления и расходования средств по каждому распорядителю фондов, таможенным органам и направлениям расходов.

Таким образом, учёт кассового исполнения расходов Государственного бюджета играет ключевую роль в обеспечении прозрачности и контроля за движением государственных финансов. Благодаря учёту кассового исполнения государственные органы могут оперативно анализировать финансовые потоки, корректировать бюджетную политику и обеспечивать надлежащее исполнение обязательств перед получателями бюджетных средств.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Бюджетный кодекс Республики Узбекистан ЗРУ-360 от 26.12.2013 года
2. Бюджетный учет: Учебное пособие / А.Ж. Туйчиев, К.Ш. Ибрагимов, Н.У. Аминова, А.М. Арипова; - Т.: «Iqtisod-Moliya», 2018. -264 с.
3. <https://www.lex.uz/>